

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ

Н.Мажидов¹

Ж.Мажидов²

¹Национальный университет Узбекистана, доцент

²Джизакский государственный педагогический
университет, старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7602494>

Аннотация: В этой статье рассмотрены важнейшие психолог-педагогические условия успешной работы по педагогической ориентации учащихся.

Ключевые слова: условия, ориентация, личность, коллектив, интерес, мотив

Annotation: This article discusses the most important psychological and pedagogical conditions for successful work on the pedagogical orientation of students.

Keywords: conditions, orientation, personality, team, interest, motive

Залогом успешной работы по ориентации школьников на педагогическую профессию являются объективные факторы: уровень учебно-воспитательной работы школы, личность учителя, благоприятствующая обстановка в семье, общественное мнение коллектива школьников о педагогической профессии, о труде учителя; субъективные факторы: педагогические способности, интересы, склонности и педагогическая направленность школьников, их предрасположенность к данным качествам личности.

Подтверждением этому являются результаты проведенного исследования. Так, ежегодно из школ Джизакской области, Фарихского района № 77, 78, 79 средней школы и других поступают в институт от 7 до 15 человек. В 2020 г. из 79-й средней школы поступили в вуз 15 человека. Эта школа по постановке учебно-воспитательной работы является лучшей. Анализ мотивов поступления абитуриентов в институт подтверждает, что сила влияния авторитета личности учителя на выбор педагогической профессии велика. В младших классах этот фактор является решающим. У более старших школьников появляются другие ценностные мотивы интереса к профессии, но влияние личности учителя остается. Так, в 2017 г. поступило по мотивам уважения к учителю (любимому учителю) 13,7% абитуриентов, в 2018 г. - 15%, в 2019 г. - 17%. Положительное отношение к учительской профессии в семье является благоприятствующим фактором выбора данной профессии. Так, из 96 десятиклассников, избравших педагогическую профессию твердо, у 87,5% выбор одобрен родителями, у 79,5% - учителями, а у 15,4% учащихся родители являются учителями. Все это говорит о том, что на выбор профессии благоприятное воздействие оказывают родители и учителя.

Успех профориентационной работы на учительскую профессию зависит от личности самого школьника, его педагогических способностей, интересов к педагогическому делу, к личности учителя, от любви к предмету труда - ребенку.

Успех любой деятельности определяется индивидуальным психическим свойством - способностями. Способности позволяют школьнику легко овладеть знаниями, умениями и навыками, т.е. легко овладеть деятельностью.

Изучая деятельность школьников, учитель должен определить у них наличие педагогических способностей. Для этого необходимо отличать общие педагогические способности от специальных педагогических способностей.

Коммуникативные, конструктивные и организаторские способности включают в себя (в качестве исходных компонентов) такие особенности восприятия, памяти, мышления, речи, воображения, а также характера и чувств, которые относительно многих других деятельностей могут рассматриваться как общие способности. Но это не отрицает специальных педагогических способностей. "В том-то и дело, что ансамбли свойств, возникающие в результате группы общих способностей, становятся качественно новыми психологическими образованиями; поскольку они возникли на основе требований педагогической деятельности, то в своей совокупности они образуют способность, которая может развиваться только в педагогической деятельности"- пишет С.А.Гольдина,

Специальные педагогические способности включают в себя интеллектуальные, характерологические и эмоциональные компоненты. Так, Ф.Н.Гоноболин отмечает: "Педагогические способности настолько тесно связаны с личными качествами учителя, что многие из этих способностей являются как бы проекциями определенных черт личности".

Общие педагогические способности, общая одаренность имеют исключительно большое значение в формировании специальных педагогических способностей. Поэтому в период профессионально-педагогической ориентации надо обязательно учитывать факторы общих способностей и стремиться к их развитию в педагогической деятельности.

При целенаправленном формировании у школьников педагогических способностей следует учитывать, что педагогические способности (как и любые другие) могут складываться и выявляться -Только в педагогической деятельности. И все же было бы неверно всю целенаправленную работу по формированию педагогических способностей проводить только специальным учебным заведениям, готовящим будущих учителей, по данным Я.В. Кузьминой, наиболее характерной особенностью грунт учителей, не достигших высокого уровня развития педагогических способностей, несмотря на помощь со стороны коллектива и руководства школы, "является то, что у них почти нет опыта работы с детьми до начала самостоятельной деятельности, не считая педагогической практики. Отсюда незнание детей, боязнь их, неумение занять. Все это затрудняет развитие педагогических способностей в целом" По утверждению Н.В.Кузьминой, если с обучением учащихся они как-то справляются, то в организации детского коллектива, воспитании дисциплинированности, индивидуальном подходе они обнаруживают полную беспомощность.

Способности всегда есть производное от единства индивида и условий его жизни и деятельности, и их нельзя рассматривать как скрытые до определенной поры внутренние возможности человека, поскольку способности есть функция развития. Как справедливо отмечает Ф.Н.Гоноболин, "в школьные годы развитие склонностей к педагогической работе опережает развитие способностей к ней" Склонности выступают как сигнал, обнаруживший способности. Велика роль, подчеркивает Ф.Н.Гоноболин, учителей, а также школьной комсомольской организации, которые

разумно руководят общественной работой детей, не подавляя их инициативу и передавая пионервожатому свой опыт. Если этого нет, если общественная работа носит формальный характер, не вызывая живого интереса у детей, а пионервожатым не удается завоевать у них авторитет, такая общественная работа не поможет воспитанию у школьников педагогических способностей.

Необходимыми в педагогической деятельности качествами личности являются наблюдательность, воображение, распределение внимания, чувство такта, самостоятельный и творческий характер мышления, принципиальность, самостоятельность. Все эти качества, как уже отмечалось, служат компонентами общих педагогических способностей: конструктивных, коммуникативных, организаторских.

В процессе работы со школьниками следует учить их по небольшим, на первый взгляд незаметным явлениям и признаками видеть тенденцию развития товарища, младшего школьника (пионера, октябрёнка); учить их вести дневник наблюдений над членами пионерского отряда, октябрятской группы, своими товарищами по классу; учить анализировать свое собственное поведение, свою деятельность, умению находить в себе ростки нового: зарождение новых потребностей и интересов, навыков и привычек; учить давать характеристику коллектива, определять межличностные отношения.

Заботой учителя, ведущего профориентационную работу с учащимися, должно быть и формирование воображения у юного педагога - способности анализировать возможности младших школьников, с которыми работает опант, с точки зрения их будущего. Пусть этот прогноз будет ошибочным, но помечтать, представить, кто вырастет из того или иного ученика, составляет большой интерес для старшеклассников и полезно для самого опанта, так как способствует формированию потребности проектировать будущее личности. В связи с этим необходимо дать школьникам знание того, как целенаправленно проектировали свое будущее выдающиеся личности, необходимо учить опантов составлять планы, проектировать перспективы детских коллективов, с которыми они работают.

Очень важно научить опантов распределять внимание. Это качество особенно необходимо как в учебной, так и в воспитательной деятельности. Без умения распределять внимание трудно управлять классом в ходе урока, сочетать фронтальную работу с индивидуальной, трудно управлять учителю и самим собой (что делать, как и в какой последовательности). Поэтому верно делают те учителя, которые ведут целенаправленную работу по формированию у учащихся внимания и умения его распределять.

В общей структуре педагогических способностей определенное место занимают специальные способности. У учащихся могут быть специальные способности к предмету (к математике, физике, химии, языкам, литературе и т.д.). Абитуриенты выбирают специальность, как правило, в зависимости от своего интереса и склонностей к занятиям данным предметом.

Ярко выраженными специальными способностями отличался А.С.Макаренко. Его воспитанник В.Р.Камардинов вспоминал, что никогда не видел, чтобы кто-то исполнял роль городничего в "Ревизоре лучше, чем А.С.Макаренко. Актерские способности помогали А.С.Макаренко решать сложные педагогические задачи.

Необходимо помнить, что успех в деятельности всегда зависит от комплекса способностей. Для успешной педагогической деятельности также недостаточно отдельно взятой способности. Но относительная слабость отдельной способности не может быть непреодолимым препятствием для успешного выполнения педагогической деятельности в связи с возможностью компенсации одних способностей другими.

Литература:

- 1.Н.Мажидов. Факторы, влияющие на креативный выбор профессии учителя./ Педагогическое образование и наука. Научно-методический журнал № 6, 2021. Ст. 103-107
- 2.Н.Мажидов. Самостоятельные изучения профессии учащихся. Международный научно-образовательный электронный журнал «Образование и наука в ххi веке». Выпуск №20 (том 2) (ноябрь, 2021). Дата выхода в свет: 30.11.2021. Ст. 877-882
- 3.Н.Мажидов. Роль профессиографической беседы в выборе профессии. "O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar" jurnali «Best publication» ilm-ma'rifat markazi © materiallari to'plami 10-oktyabr, 2021-yil 2-son, 2-qism. ст. 165-168